

Dominik Gyseler & Esther Brunner

Dyskalkulie: Neurowissenschaften und Fachdidaktik im Gespräch

Zusammenfassung

Die Neurowissenschaften und Fachdidaktik nehmen einen unterschiedlichen Blickwinkel auf Kinder mit einer Dyskalkulie ein. Beide haben jedoch das Ziel, diese Kinder besser zu verstehen. Eine Kooperation würde helfen, dem Ziel näherzukommen.

Résumé

Les neurosciences et la didactique abordent les enfants présentant une dyscalculie sous des angles différents. Ces deux approches ont pourtant le même but: mieux comprendre ces enfants. Une coopération entre ces deux disciplines contribuerait à atteindre cet objectif.

« $702 + 8 = 100$ »

Alina, eine Drittklässlerin, sitzt über ihrem Aufgabenblatt. Sie löst die Aufgabe $702 + 8$ und schreibt selbstbewusst als Resultat 100 auf. Auf Nachfrage der Lehrerin, wie sie auf dieses Resultat komme, erklärt Alina: « $2 + 8$ ergibt 10. Und wenn man mit Hundertern rechnet, dann muss man einfach eine Null anhängen, bis man zwei Nullen hat. Deshalb muss man hinter die 10 eine Null schreiben, dann gibt es 100.»

Der Lehrerin ist zwar jetzt klar, warum Alina sämtliche Additionsaufgaben auf dem Blatt falsch gelöst hat, denn Alina hat immer nach dem gleichen Rezept gearbeitet: $537 + 2$ gibt beispielsweise 900, denn $7 + 2$ ergibt 9 und das Rechnen mit Hundertern wird mit den beiden Nullen angezeigt, die Alina hinter das korrekt berechnete Zwischenresultat setzt. Der gleiche Fehlertyp zeigt sich auch bei der Subtraktion: $849 - 7$ ergibt nach Alina 200, denn $9 - 7$ ergibt 2 und hinter diese Zwei setzt Alina erneut die beiden Nullen, die das Rechnen mit Hundertern kennzeichnen würden.

Dass alle Aufgaben falsch gerechnet sein sollen, lässt die selbstbewusste Alina ziemlich ratlos zurück und die Lehrerin ebenfalls. Was ist hier zu tun? Und wie sind dieses Phänomen und das Vorgehen von Alina zu erklären?

Weniger Aktivität im Scheitellappen

Zwei Wochen später ist Alina zusammen mit ihrer Mutter im Kinderspital. Dort nimmt sie an einer Studie teil, die den Abläufen im Gehirn auf den Grund gehen möchte. Dazu wird mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) gemessen, welche Hirnregionen bei Kindern mit Rechenstörungen aktiviert sind, wenn sie mathematische Aufgaben lösen. Während einer halben Stunde liegt Alina deshalb im Hirnscanner, während auf ihrer Videobrille Aufgaben zum exakten Rechnen, Schätzrechnen und zum Mengenvergleich erscheinen, die sie so schnell wie möglich per Knopfdruck lösen muss. Neben Alina nehmen weitere Kinder mit einer diagnostizierten Dyskalkulie teil, deren Hirnak-

tivitäten mit jenen von Kindern ohne Rechenschwäche verglichen werden.

Der Blick ins Gehirn zeigt, dass sich die beiden Gruppen in zweifacher Hinsicht voneinander unterscheiden: Bei Kindern mit Dyskalkulie ist im Vergleich zur Kontrollgruppe weniger Aktivität im intraparietalen Sulcus (IPS), dafür mehr im vorderen Stirnhirn, dem präfrontalen Cortex, zu erkennen. Rechenschwache Kinder zeigen diese Aktivitätsmuster im Gehirn laut der Studie nur dann, wenn ein abstraktes Zahlen- oder Mengenverständnis erforderlich ist – also etwa dann, wenn sie Grössen, Mengen oder Distanzen abschätzen müssen.

Zwei Sichtweisen auf ein Problem

Mit diesen Befunden im Gepäck nimmt der Hirnforscher (HF) Platz am «Runden Tisch». Ihm gegenüber sitzt die Mathematikdidaktikerin (MD). Die beiden diskutieren im ersten Teil des Gesprächs, wo genau das Problem bei Alina liegt.

HF: Wir haben festgestellt, dass bei Alina eine kleine Region innerhalb des Parietal- oder Scheitellappens beeinträchtigt ist. Dieser Teil ist immer dann besonders aktiviert, wenn die innere Zahlenraumvorstellung für die Bearbeitung der Aufgabe besonders wichtig ist. Man spricht in diesem Zusammenhang vom mentalen Zahlenstrahl, der bei Kindern mit einer Dyskalkulie weniger ausgebildet ist.

MD: Nun, dass ein Unterschied besteht zwischen Alinas Vorgehen und Leistung und derjenigen anderer gleichaltriger Kinder, die die gleichen Rechenaufgaben erfolgreich lösen, ist ja bereits im Resultat der Aufgabe augenfällig. Was aber sagt die Aktivität einer Hirnregion über die Qualität des zu verstehenden Inhalts aus?

HF: Die Farben der Hirnbilder beziehen sich immer auf Unterschiede der Hirnaktivitäten im Vergleich zur Kontrollgruppe. Ist bei beiden Gruppen eine Region gleich aktiviert, ist auf der Hirnkarte auch nichts eingezeichnet. Die Hirnbilder sind also keine Aktivitäts-, sondern Unterschiedskarten. Im Prinzip gleicht das Hirnbild von älteren Kindern mit einer Dyskalkulie jenem von jüngeren Kindern ohne Dyskalkulie. Solange etwas noch nicht eingeübt ist, übernimmt das Stirnhirn einen Grossteil der Arbeit. Kinder mit einer Dyskalkulie zeigen mehr Aktivität im vorderen Stirnhirn, was auf eine stärkere Beteiligung des Arbeitsgedächtnisses schliessen lässt und als eine Art Kompensationsstrategie gedeutet werden kann.

MD: Das bedeutet dann ja, dass Alina im Gegensatz zu anderen Kindern sehr viel Energie aufwenden muss für Dinge, die für andere selbstverständlich sind. Im Zusammenhang mit der mentalen Zahlengerade – wir sprechen nicht vom Zahlenstrahl, denn ein Strahl hat einen Startpunkt und verläuft nur in eine Richtung, was auf die unendliche Zahlenreihe nicht zutrifft – könnte man daraus schliessen, dass die meisten Kinder ein intuitives Gefühl für die Grössenordnung von Zahlen haben, also ungefähr wissen, dass 600 mehr als die Hälfte von 1000 ist oder dass 546 beim Zählen vor 564 kommt. Diese Kinder haben demnach einen Vorteil beim Mathematiktreiben, weil sie sich von Anfang an auf Operationen, auf Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten und das eigentliche Problemlösen konzentrieren können, während Alina ihre ganzen kognitiven Ressourcen braucht, um überhaupt eine Vorstellung von einer Zahl aufzubauen. Für die eigentliche Problemlösung fehlen dann geistige Ressourcen.

HF: Das deckt sich mit meiner Interpretation: Je mehr Übung ein Kind hat, desto mehr wird die Aktivität nach hinten im Gehirn verlagert, wo die Fachkompetenzen verarbeitet werden.

MD: Das Problem ist meines Erachtens jedoch vielschichtiger, was sich mit einer Fehleranalyse zeigen lässt. Alina hat sich – vermutlich aufgrund der Schwierigkeiten im Zahlenverständnis – eine eigene, aber untaugliche Problemlösestrategie angeeignet. Statt die Zahlen zuerst in ihre Stellenwerte zu gliedern und anschliessend schrittweise zu addieren ($2 + 8 + 700$), «jongliert» sie mit den Ziffern und addiert im Bereich bis 10 auch durchaus korrekt. 700 betrachtet sie aber nicht als eigentliche Zahl, sondern lediglich als Aufforderung, unverstanden und rezepthaft Nullen anzuhängen, ohne zu wissen, was beim Anhängen von Nullen eigentlich geschieht (Verzehnfachung bzw. Verhundertfachung, also eine Multiplikation). Einsicht in Stellenwerte und das Stellenwertsystem als Ordnungs- und Orientierungssystem, das durch Bündelungen (1er, 10er als 10 Einer, 100er als 10 10er, usw.) einerseits und durch eine Ziffernschreibweise in einer Stellenwerttafel andererseits gekennzeichnet ist, liegt ihr fern.

HF: Inwiefern hängt das mit der mentalen Zahlengerade zusammen?

MD: Mit der mentalen Zahlengerade hat dies nur teilweise zu tun. Diese ist eine Orientierungshilfe, auf der eine Einpassung von Zahlen ordinal erfolgt, also als Zählzahl. Das Problem mit den Stellenwerten hingegen, das Alina Mühe bereitet, hat mit einer Strukturierung der Anzahl zu tun, indem die grosse Zahl in ihre Stellenwerte aufgespalten wird. Dieser Vorgang benötigt

Einsicht in den dezimalen Aufbau unseres Stellenwertsystems und hat nichts mit der mentalen Zahlengerade zu tun, auch wenn es oberflächlich danach aussieht und wenn Alina tatsächlich bei den entsprechenden Aufgaben im Hirnscan entsprechende Aktivierungsmuster zeigt. Für Alinas Fehler ist ihre Unsicherheit bezüglich Zahlvorstellung und damit der mentalen Zahlengerade lediglich die Ausgangslage. Das Fehlermuster selbst zeigt aber eine unangemessene, rezepthafte Strategie, die darauf hindeutet, dass Alina Stellenwerte und damit den dezimalen Aufbau des Stellenwertsystems nicht verstanden hat. Demnach ist nicht fehlende Automatisierung von Additions- oder Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum bis 100 das Problem oder das Einpassen einer Zahl auf der mentalen Zahlengerade, sondern vorschnelles Automatisieren durch unangemessene Rezepte und damit unverstandenes Manipulieren mit Ziffern statt mit Zahlen.

Wie lässt sich dieser erste Teil des Gesprächs zusammenfassen? Neurowissenschaftliche Befunde liefern in erster Linie Hinweise darauf, was das Kind *nicht* macht. Eine verminderte Aktivität im Scheitellappen zeigt, dass Alina *keine* ausreichende räumliche Zahlvorstellung hat, zumindest im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern ohne Dyskalkulie. Eine fachdidaktische Fehleranalyse hingegen bestimmt zunächst, was das Kind macht und versucht, plausible Hypothesen für das Vorgehen des Kindes zu finden. Im diagnostischen Gespräch mit dem Kind wird die eigene Hypothese zum Fehler nach dem Prinzip des «lauten Denkens» überprüft: Das Kind erzählt, was es sich überlegt hat und wie es vorgegangen ist. Dabei gilt prinzipiell die Annahme von Rationalität: Die Lösung des Kindes kann noch so falsch sein, es ist davon auszugehen, dass

sich das Kind beim Generieren dieser Lösung etwas überlegt hat. Fachdidaktische Diagnostik versucht, diese kindlichen Lösungsweisen und Strategien gezielt zu erfragen und bestimmt dann in einem zweiten Schritt, welche Strategien nicht zielführend sind, welche mathematischen Konzepte verstanden und welche fehlend sind. Die Förderung orientiert sich dann an dieser Lücke, die zwischen vorhandenen und notwendigen fachlichen Konzepten besteht.

Der zweite Teil des interdisziplinären Austauschs widmet sich denn auch den Konsequenzen der bisherigen Erkenntnisse für die Förderung.

MD: Man könnte also im Allgemeinen daraus schliessen, dass Mathematikunterricht bei und mit Kindern mit Rechenstörungen nicht ein grundsätzlich anderer sein darf, sondern dass in einem präventiven Sinne Möglichkeiten der Visualisierung geschaffen und lange beibehalten werden müssen, um kognitive Ressourcen für die eigentliche Problemlösung zu gewinnen.

HF: In der Hirnforschung spricht man hier von der neuronalen Effizienz: Je besser eine Fertigkeit im Gehirn eingeübt ist, desto weniger Energie muss aufgewendet werden, um das entsprechende neuronale Netzwerk zu aktivieren. Wenn also zu viel Aktivität im vorderen Stirnhirn festgestellt wird, dann müsste man die Aufgaben so stellen, dass auch andere Ressourcen des Gehirns verwendet werden könnten – so zum Beispiel mit Übungen zur Zahlengerade, die auch die Reifung des intraparietalen Sulcus fördern würden. Wenn diese Aktivität zur Zahlengerade mittels Training gesteigert werden kann, verbessern sich auch die Rechenleistungen insgesamt.

MD: Zahlen auf einem Zahlenstrahl zu platzieren, ist eine wichtige Tätigkeit. Sie hilft aber noch nicht, um eine Operation zu verstehen. Eine Operation wie beispielsweise die Addition zu verstehen, bedeutet, dass man eine mentale Vorstellung zur Operation aufbauen kann, dass man diese als verinnerlichte Handlung versteht. Das setzt ein kardinales Verständnis voraus, dass man eine Zahl also primär als eine Anzahl interpretieren kann, zu der eine weitere Anzahl von Objekten addiert wird.

HF: Und inwieweit ist das bei Aktivitäten mit der Zahlengerade der Fall?

MD: Die Zahlengerade veranschaulicht ein ordinales Verständnis und bildet damit eine Zählstruktur ab. Gerade bei verstehensbasiertem Operieren geht es aber darum, die Operation als verinnerlichte Handlung umzusetzen, gewissermassen ein inneres Bild der Operation verfügbar zu haben und die Operation im Kopf auszuführen. Dies sollte – wenn möglich – nicht in erster Linie zählend, sondern als Zahlstrukturierung – und damit «innerlich sehend» – bewältigt werden. Wenn nun Lernprogramme, welche die mentale Zahlengerade fördern wollen, beispielsweise verlangen, das Ergebnis einer Operation auf der Zahlengerade zu platzieren, dann gehen sie davon aus, dass die Operation als solche klar sei. Sie fragen dann einen Automatismus ab und verlangen, Zahlen ordinal zu platzieren. Das ist sinnvoll für das ordinale Verständnis, nicht aber für die Operation an sich und deren Verständnis.

HF: Die Hirnforschung könnte dann dazu beitragen, die Wirksamkeit solcher Förderprogramme zu überprüfen. Bei Kindern mit einer Dyskalkulie müsste man nach einer bestimmten Übungsphase eine höhere Akti-

vierung des intra-parietalen Sulcus und eine niedrigere Aktivierung des vorderen Stirnhirns feststellen können.

MD: Und gleichzeitig würde man aus der Sicht der Mathematikdidaktik dann beispielsweise den verstehensbasierten Aufbau einer Operation überprüfen.

Fazit: Neurowissenschaftliche Erkenntnisse können ganz allgemein dazu beitragen, Förderschwerpunkte für Kinder und Jugendliche mit einer Dyskalkulie zu bestimmen – so beispielsweise die mentale Zahlengerade. Was jedoch im Unterricht genau angeboten werden muss, damit die Schülerinnen und Schüler diese Kompetenzen erwerben können, ist Teil der Fachdidaktik. Und je weiter es von allgemeinen Förderschwerpunkten aus in Richtung individuelle Förderplanung geht, desto mehr rücken fachdidaktische Ansätze wie die Fehleranalyse beim einzelnen Kind in den Fokus. Was heisst das nun ganz konkret für die Förderung von Alina?

Individuelle Förderung

Bei der Förderplanung ist danach zu fragen, was Kinder bei Fehlern genau *tun* und nicht, was sie *nicht tun*. Alina aus unserem Beispiel hat zwar ein elementares Konzept der Addition, indem sie davon ausgeht, dass man den ersten und den zweiten Summanden zusam-

menzählen muss. Sie scheitert aber an der grossen Zahl, die aus mehreren Ziffern besteht. Hier ist ein Aufbau von grossen Zahlen notwendig. Das dezimale Stellenwertsystem beruht auf zwei zentralen Aspekten: 1) aus der Idee der (Zehner-)Bündel, weil man nur Ziffern von 0 bis 9 zur Verfügung hat und 10 folglich nicht mit einem einzigen Zeichen schreiben kann und 2) aus einem Stellenwertprinzip, welches ermöglicht, diese (Zehner-)Bündel mit den vorhandenen Ziffern zu protokollieren. So ist 537 nicht einfach ein bestimmter Platz auf der mentalen Zahlengerade (ordinales Verständnis), sondern eben genauso eine in (Zehner-)Bündel strukturierte Anzahl, die mittels Ziffern in einer Stellenwerttafel geschrieben werden kann: Die 7 steht für 7 einzelne und damit nicht gebündelte Elemente, die 3 hingegen für 3 Zehnerbündel und die 5 für 5 Hunderterbündel (bzw. für 5 102 Bündel):

Alina muss lernen, was die Ziffern von mehrstelligen Zahlen bedeuten. Sie muss eine grosse Zahl in ihre Stellenwerte strukturieren können ($537 = 5H + 3Z + 7E = 500 + 30 + 7$) und dann die Addition gewissermassen «sortenbezogen» vornehmen können, indem sie – halbschriftlich (rechnen mit Zwischenresultaten) – alle Hunderter, alle Zehner und alle Einer addiert und die Zwischenresultate dann zusammenzählt.

Abbildung 1: Strukturierte Zahldarstellung nach Stellenwerten

Selbst wenn Alina 537 korrekt auf der Zahlengerade eintragen könnte, geht es also um eine Operation mit grossen Zahlen. Veran-

schaulich auf der Zahlengerade wäre es ein 2er-Vorwärts-Schritt:

Abbildung 2: Veranschaulichung der Operation $537 + 2$ auf der Zahlengerade

Zentral sind für Alina der Aufbau einer Struktur und das nachfolgende sorgfältige Durcharbeiten, um flexibles Verständnis zu erreichen, das transferierbar und anwendbar wird. Erst danach darf automatisiert werden. Einem Übungsverständnis, das nur auf das vorschnelle Bilden von Automatismen abzielt, liegt letztlich ein behavioristisches Verständnis zugrunde und geht von einem ganz bestimmten Menschenbild aus, indem Reiz-Reaktions-Ketten propagiert werden, die einen (kurzfristigen) Erfolg zeigen, aber nur genau so lange, wie man diese permanent trainiert. Automatisierung darf also erst *nach* dem Verstehen und *nicht anstelle* dessen erfolgen – dies gilt auch und ganz besonders für Kinder mit Rechenstörungen.

Im Dialog

Der Fall Alina zeigt exemplarisch: Die Neurowissenschaften und die Mathematikdidaktik nehmen unterschiedliche Perspektiven bezüglich Kindern und Jugendlichen mit einer Dyskalkulie ein. Ziel des interdisziplinären Dialogs sollte es sein, beide Sichtweisen gewinnbringend miteinander in Verbindung zu bringen und nicht gegeneinan-

der auszuspielen. Hierbei können drei Ebenen unterschieden werden:

- Bei der *Diagnostik* weisen neurowissenschaftliche Erkenntnisse darauf hin, welche Fähigkeiten bei Kindern mit einer Dyskalkulie ganz allgemein beeinträchtigt sind. In erster Linie betrifft dies den intraparietalen Sulcus und somit die innere Zahlenraumvorstellung. Die Mathematikdidaktik vermag in einer vertieften Analyse zu beschreiben, wie sich diese Beeinträchtigungen auf das Bearbeiten konkreter Aufgaben auswirken. Zudem will sie, zum Beispiel mit einer individuellen Fehleranalyse, das einzelne Kind in seinem mathematischen Denken und Handeln umfassend verstehen.
- Bei der *Förderung und Therapie* können Befunde aus der Hirnforschung dabei helfen, ganz allgemein Förderschwerpunkte für Kinder mit einer Dyskalkulie festzulegen. Individuelle Förderansätze können aber immer nur in Zusammenarbeit mit Fachdidaktikern und Fachdidaktikerinnen entwickelt werden, weil diese präziser bestimmen können, was ein Kind macht und wie es fachlich weitergefördert werden muss.

- Bei der *Wirksamkeit von Massnahmen* können die Neurowissenschaften, wieder auf einer allgemeinen Ebene, die Entwicklung bestimmter Hirnregionen überprüfen. Inwieweit solche Befunde dann auch tatsächlich mit einem Kompetenzerwerb einhergehen, wäre in Zusammenarbeit mit der Mathematikdidaktik zu prüfen.

Der letzte Punkt macht deutlich, dass die Neurowissenschaften und die Mathematikdidaktik auch im Bereich der *Forschung* stärker kooperieren sollten, beispielsweise indem die Mathematikdidaktik fachlich gehaltvolle und zentrale Konzepte beschreibt, die dann neurowissenschaftlich untersucht werden können. Hier liegt noch viel Potenzial brach, das zum Wohle der Schülerinnen und Schüler mit einer Dyskalkulie genutzt werden sollte.

Erwartungen von Lehrpersonen können von der Fachdidaktik sicher besser erfüllt werden, weil diese präziser bestimmen kann, was ein Kind macht und wie es fachlich weitergefördert werden muss. Neurowissenschaften liefern interessante Angaben zu Ursachen. Diese sind für pädagogisches und/oder sonderpädagogisches *Handeln* zweitrangig, für pädagogisches und sonderpädagogisches *Verstehen* von Lernstörungen aber zentral.

Dr. phil. Dominik Gyseler
Dozent Weiterbildung
Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
8050 Zürich
dominik.gyseler@hfh.ch

Lic. phil. Esther Brunner
Dozentin für Mathematik-
didaktik, Pädagogik und
Sonderpädagogik
Pädagogische Hochschule
Thurgau
Unterer Schulweg 3
8280 Kreuzlingen
esther.brunner@phtg.ch

Literatur

- Von Aster, M. & Lorenz, J.H. (2005). *Rechenstörungen bei Kindern*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Herrmann, U. (Hrsg.) (2009). *Neurodidaktik*. Weinheim: Beltz.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht*. Heidelberg: Spektrum.